

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятлов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Современные СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ затяжного течения внебольничной пневмонии у детей

Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович², Темиров Султонбек Аллабердиевич³, Мирзакулов Сайдулло Муродович⁴

¹-Ташкентский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан

²-Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан

³-Андижанский Государственный Медицинский институт, Андижан, Республика Узбекистан

⁴- Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, Республика Узбекистан

Аннотация. Целью исследования была разработка методов профилактики затяжного течения внебольничной пневмонии у детей. Были обследованы 180 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с внебольничной пневмонией затяжного течения, находящихся на лечение в отделении пульмонологии. Результаты исследования показали, что внебольничная пневмония затяжного течения у детей характеризуется напряженностью клеточного и гуморального звеньев иммунитета. В связи с этим целесообразно проводить направленную иммунокорректирующую терапию. Своевременное лечение очагов хронической инфекции, рахита, анемии и коррекция нарушения питания, проведение профилактических мероприятий наряду с использованием лиофилизированного бактериального лизата уменьшает частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Ключевые слова: дети, внебольничная пневмония, затяжное течение, клиника,

иммунология, профилактика.

**БОЛАЛАРДА ЧЎЗИЛУВЧАН КЕЧУВЧИ ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ
ЗОТИЛЖАМНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ**
**Каримова Нилуфар Иргашевна¹, Шамсиев Фуркат Мухитдинович², Темиров
Султонбек Аллабердиевич³, Мирзакулов Сайдулло Муродович⁴**

¹-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

*²- Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази,
Ўзбекистон Республикаси*

³-Андижон Давлат Тиббиёт Институтини, Андижон, Ўзбекистон Республикаси

*⁴-Тошкент Давлат тиббиёт университети Термез филиали, Ўзбекистон
Республикаси*

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади болаларда чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамнинг (ЧКШТЗ) олдини олиш усуллари ишлаб чиқиш эди. Пулмонология бўлимида даволанаётган 6 ойдан 15 ёшгача бўлган 180 бола чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжам билан касалланган болалар текширилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, болаларда ЧКШТЗ иммунитетнинг хужайрали ва гуморал иммунитетнинг кучланиши билан тавсифланади. Шу муносабат билан мақсадли иммунокорректив терапияни ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Сурункали инфекция ўчоқларини, рахит, анемияни ўз вақтида даволаш ва овқатланиш бузилишларини тузатиш, шунингдек профилактика чоралари лиофизирланган бактериал лизатдан фойдаланиш билан бирга болаларда чўзилувчан кечувчи шифохонадан ташқари зотилжамни касалланишни камайтиради.

Калит сўзлар: болалар, чўзилувчан кечувчи, шифохонадан ташқари

ЗОТИЛЖАМ, КЛИНИКА, ИММУНОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА.

MODERN METHODS OF PREVENTING THE PROLONGED COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

**Karimova Nilufar Irgashevna¹, Shamsiev Furkat Mukhitdinovich², Temirov
Sultonbek Allaberdievich³, Mirzakulov Saidullo Murodovich⁴**

¹ – Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

*²-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics of the
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*

³-Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

⁴- Termez Branch of Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The aim of the study was to develop methods for the prevention of prolonged community-acquired pneumonia in children. 180 children aged 6 months to 15 years with community-acquired pneumonia of prolonged course, who are being treated at the pulmonology department, were examined. The results of the study showed that community-acquired pneumonia of a prolonged course in children is characterized by tension of cellular and humoral links of immunity. In this regard, it is advisable to conduct targeted immunocorrective therapy. Timely treatment of foci of chronic infection, rickets, anemia, and correction of nutritional disorders, as well as preventive measures, along with the use of lyophilized bacterial lysate, reduces the incidence of community-acquired pneumonia in children.

Keywords: children, community-acquired pneumonia, prolonged course, clinic, immunology, prevention

Введение. Вопросы профилактики и лечения внебольничной пневмонии

затяжного течения у детей остается особо актуальной. В последние годы накоплены данные, позволяющие правильно подойти к профилактике, диагностике и лечению ВП. В то же время ежедневно практическому врачу приходится решать проблемы, связанные с диагностикой, лечением и профилактикой ВП у детей, что и определяет необходимость их тщательного изучения [2,5].

В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется профилактике внебольничной пневмонии затяжного течения особенно среди детей, часто болеющих с низкими массо-ростовыми показателями при рождении повторно перенесшими внебольничную пневмонию. Неспецифическая профилактика ВП у детей формируется из комплекса мероприятий, предупреждающих возникновение ОРВИ: соблюдение принципов здорового образа жизни (естественное вскармливание как минимум до 6 месячного возраста, своевременное введение прикорма, достаточное пребывание на свежем воздухе, ограничение контактов в период повышенной заболеваемости, использование барьерных средств. В группе детей с повторяющимися инфекциями целесообразно в плановом порядке использовать медикаментозные средства (релиз активные препараты на основе антител к интерферону гамма или другие препараты с иммуномодулирующим эффектом) [4]. В подавляющем большинстве случаев эти смерти можно предупредить как с помощью профилактических мероприятий, направленных на иммунизацию, адекватное питание и устранение экологических факторов, так и обеспечением всем заболевшим пневмонией рационального ухода и лечения. Селективные индукторы интерферона влияют на вирус - индуцированную продукцию интерферонов альфа и гамма, а также восстанавливают связывающую способность рецепторов [1,3]. В период реконвалесценции эти препараты восстанавливают способность клеток вырабатывать интерфероны при встрече с

вирусными возбудителями и таким образом защищают организм от повторных инфекций.

Цель исследования. Разработка методов профилактики затяжного течения внебольничной пневмонии у детей.

Материал и методы. Обследованы 180 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с бронхолегочной патологией, находящихся на лечение в отделении пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз. Диагноз ставился на основании классификации основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей, одобренной на специальном заседании XVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания (2019). I группу входили 80 детей, получавших только базисную терапию (БТ) и II группу 100 детей получавших базисную терапию + препарат «Бронхомунал П» по схеме. Препарат принимают утром натощак по 1 капсуле 1 раз в день сутки. Лекарственное средство усиливает как клеточный, так и гуморальный местный иммунный ответ в слизистой оболочке дыхательных путей и в других иммунокомпетентных органах. Оно также стимулирует неспецифический иммунный ответ организма. Для постановки диагноза учитывались анамнестические данные, результаты клинических, лабораторных, функциональных методов исследования и результаты этиологической верификации. Иммуноферментным методом определялись иммунологические показатели и проводился детальный анализ полученных данных.

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных показал, что у всех детей, независимо от развития заболевания, отмечались неоднократно перенесенные ОРЗ, пневмония, кишечные инфекции, гнойно-септические заболевания, отличающиеся длительным, рецидивирующим течением и трудно поддающиеся антимикробной терапии. Модифицирующими факторами является тяжелая энцефалопатия, недоношенность, морфофункциональная незрелость,

внутриутробная инфекция, задержка внутриутробного развития, у детей первого года жизни, врожденные пороки, хронические заболевания легких, бронхиальная астма, сердечно-сосудистая система почек онко-гематологические заболевания. Факторами риска развития заболеваний явились следующие: 130 (53%) детей родились с низкими массо-ростовыми показателями; у 150 (68%) выявились такие оппортунистические заболевания, как микоплазменная инфекция у 56 (31,2%) и хламидийная инфекция – у 40 (23,4%). Такие фоновые заболевания как рахит, анемия, нарушение питания у детей. Первое место по количеству случаев у детей занимали хронические заболевания ЛОР-органов 68,6% детей, хронический гастродуоденит у 12,7%, хронический энтероколит у 10,0%, хронический холецистит у 15,0%, сердечно-сосудистой системы, в частности, кардиты у 21,1%, ММД у 16,0.

Результаты исследования системы иммунитета у детей с бронхолегочной патологией указывают на дефицит со стороны Т-системы иммунитета: однако при внебольничной пневмонии затяжного течения у детей, наблюдалось достоверное снижение относительного количества числа CD3⁺-лимфоцитов 45,4±0,9% и CD4⁺-лимфоцитов до 29,1±0,8% с (показатели здоровых детей – 57,5±1,3%) (P<0,001), также отмечалось достоверное снижение CD8⁺ лимфоцитов до 16,4±0,6% у здоровых – 18,5±1,1% (P<0,01) с достоверным повышением относительного количества CD20⁺-лимфоцитов, что составило 29,7±0,6% (у здоровых – 17,4±1,2% P<0,01). Наблюдалось изменение гуморального звена иммунитета, которое выражалось понижением уровня в сыворотке крови IgA и IgM, что составило 46,2±2,6 мг%; 91,3±3,2 мг% соответственно, по сравнению с показателями практически здоровых детей (76,5±3,1 мг%; 112,5±3,7 мг%, P<0,01).

После проведенного профилактического лечения у детей, получавших в

комплексе традиционной терапии с «Бронхомунал П» по схеме (II группа) наблюдалась активация показателей клеточного иммунитета, о чем свидетельствует прирост относительного, числа CD3+ -лимфоцитов, составляющий $52,2 \pm 1,9\%$, достоверный по отношению показателей I группы больных ($P < 0,001$). Субпопуляции лимфоцитов, несущие маркеры CD8+, также имели положительную динамику под влиянием комплексной терапии, в то время как в I группе достоверных изменений в показателях не наблюдалось. Соответственно иммунорегуляторный индекс в группе больных, получавших дифференцированное лечение, приближался к нормативным показателям. Иммунорегуляторный индекс в I группе оставался стабильно низким. Таким образом, своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет уменьшить частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения. Происходит стимуляция альвеолярных макрофагов, которые выделяют цитокины, защищающие организм от инфекций, увеличивается количество Т-лимфоцитов, увеличивается количество защитных антител класса IgA как на слизистой оболочке дыхательных путей, стимулируется выработка защитных молекул адгезии снижается количество антител класса IgE в кровяном русле, что может подавлять механизмы повышенной чувствительности, сопровождающие не только инфекционный процесс.

Выводы. Внебольничная пневмония затяжного течения у детей характеризуется напряженностью клеточного и гуморального звеньев иммунитета. В связи с этим целесообразно проводить направленную иммунокорректирующую терапию.

Своевременное лечение очагов хронической инфекции (заболевания ЛОР органов, бронхолегочной системы, сердечно сосудистой и мочеполовой системы) рахита, анемии и коррекция нарушения питания, проведение профилактических

мероприятий наряду с использованием лиофилизированного бактериального лизата уменьшает частоту развития внебольничной пневмонии затяжного течения у детей.

Литература

1. Блат С.Ф., Хавкин А.И. Микробиоценоз кишечника и иммунитет //Российский вестник перинатологии и педиатрии. -2020. - №1. - С.66-72.
2. Бобылева Е.С., Горбунов А.Ю., Стародубцева О.И., Вахрушев Я.М. Медико-статистическая характеристика заболеваемости пневмонией в удмуртской Республике//Архив внутренней медицины. - 2022. - №6. - С.438-443.
3. Даминов Т.А. Инфекции, вызванные *Streptococcus pneumoniae* //Здоровье Узбекистана. - 2021. - №4. - С.8-12.
4. Пахомовская Н.Л., Потапов А.С., Волынец Г.В. Дисбактериоз кишечника у детей при антибиотикотерапии//Медицинский совет. - 2023. - №6. - С.38-42.
5. Сергеева Е.В., Петрова С.И. Внебольничная пневмония у детей. Современные особенности//Педиатр. - 2024. - Том7. - №3. -С.-5-10.